

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИАТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Елкей Нурлыбек Нурланулы

L. N. Гумилёв номидаги Евроосиё Миллий университети
Қозоғистон тарихи кафедраси докторанти
(Қозоғистон Республикаси, Остона)

ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС

For citation: Elkey Nurlybek Nurlanuly, KHAYRETDIN BOLGANBAYEV IS A LEGENDARY FIGURE AT THE ORIGINS OF THE KAZAKH STATEHOOD. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.4-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114490>

АННОТАЦИЯ

Мақола Алаш ҳаракати ва Алаш партияси раҳбарларидан бири, Туркистон мухториятини яратиш ва қозоқ ерларини бирлаштиришда фаол иштирок этган ёрқин ва истеъдодли давлат ва жамоат арбоби, публицист ва педагог Хайретдин Абдрахманович Болганбоев (1894-1937) га бағишланган. Видео ҳужжатлар асосида унинг таржимаи ҳолига оид фактик материаллар, шунингдек, фаолияти ҳақидаги маълумотлар тўпланган. У азоб ва таъқибларга учради, икки марта ҳибсга олинди ва жами олти йилни ГУЛАГ лагерларида ўтказди, лекин у ҳаётийлик, руҳий нур ва инсоний олижанобликни сақлаб, барча синовларга муносиб чидади.

Калит сўзлар: ҳужжатлар, журнал, давлатчилик, матбаа, Оренбург.

Елкей Нурлыбек Нурланулы

Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева, докторант кафедры истории
Казахстана (Республика Казахстан, Астана)

ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБАЕВ – ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ У ИСТОКОВ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена одному из лидеров Алашского движения и партии «Алаш», яркому и талантливому государственному и общественному деятелю, активно участвовавшему в создании Туркестанской автономии и воссоединении казахских земель, публицисту и просветителю Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву (1894-1937). На основе видео документов собран фактический материал по его биографии, а также сведения о его деятельности. На его долю выпали муки и гонения, он дважды подвергся арестам и провел в лагерях ГУЛАГ а в общей сложности шесть лет, но достойно вынес все испытания, сохранив жизненную стойкость, душевный свет и человеческое благородств.

Ключевые слова: документы, журнал, государственность, печатное дело, Оренбург.

Elkey Nurlybek Nurlanuly,
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Doctoral student of the Department of History
of Kazakhstan (Republic of Kazakhstan, Astana)

KHAYRETDIN BOLGANBAYEV IS A LEGENDARY FIGURE AT THE ORIGINS OF THE KAZAKH STATEHOOD

ABSTRACT

The article is devoted to one of the leaders of the Alash movement and the Alash party, a bright and talented statesman and public figure who actively participated in the creation of Turkestan autonomy and the reunification of the Kazakh lands, publicist and educator Hayretdin Abdrakhmanovich Bolganbayev (1894-1937). On the basis of video documents, factual material on his biography, as well as information about his activities, has been collected. He suffered torments and persecution, was arrested twice and spent a total of six years in the GULAG camps, but he endured all the trials with dignity, preserving vitality, spiritual light and human nobility.

Index Terms: documents, journal, statehood, printing, Orenburg.

1. Актуальность исследования:

В 2023 году Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву в этом году исполняется 129 лет. Его судьба-трудная, но завораживающая. Его жизнь наполнена горькими мечтами, но для человека это достойная жизнь. Мы только начали встречаться с ним. Когда мы погружаемся в бурную жизнь и наследие нашего земляка, деятеля Алаша, педагог-просветителя, ученого, поэта, пылкого публициста, его могущественная личность становится все выше и выше. Сегодня изучение таких легендарных личностей вызывает большой интерес у современных исследователей. Целью написания данной статьи является изучение новых данных о жизнедеятельности Хайретдинова Абдурахмановича Болганбаева.

2. Методология исследования и степень изученности проблемы:

Данная статья написана с использованием таких методов, как историко-генетический, ретроспективный, проблемно-хронологический, диахронический, историческое сравнение, историческая системность. Исследования по данной проблеме были освещены и систематически проанализированы на принципах объективности, историчности, последовательности, правдивости. Тема представлена в историографическом плане на основе таких задач, как классификация концепций и литературы, выявление научных взглядов и мнений, ориентация на их объективность, определение авторского подхода к проблеме. Научные взгляды, подходы и мнения автора занимают определенное место в проблеме.

На сегодняшний день ряд исследователей раскрывают информацию о выдающемся Алаша Хайретдина Болганбаева. Камзабекула Д. (Выдающийся представитель Алаша Хайретдин Болганбаев / Н.Болганбаев Работает. Назидания. — Астана: Издательский дом «ПарасАТ Алемі», 2005. — С. 171-176; Болганбаев Х. Назидания. — Астана: Изд-во «ПарасАТ Алемі». дом, 2005. — 256 с.), Негимов С. (Хайретдин Болганбаев — человек, получивший официальное благодарственное послание от Мустафы Чокая, похвалу от Магжана Жумабаева // Жулдыз. — 2006. — № 9. — С. 180-182), Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. (История Казахстана: Учебное пособие. — Алматы: Алматыкитап, 2007.), Кыдырала (Жизнь, отданная за единство и независимость Туркестана / Сочинения Ж.Болганбаева. Назидания. — Астана: Издательский дом «ПарасАТ Алемі», 2005. — С. 200), Сапунов Н. (Писатель Хайретдин Болганбаев / Н.Произведения Болганбаева. Назидания. — Астана: Изд-во «ПарасАТ Алемі». дом, 2005); Сагимбекула М. (Твое имя не будет предано забвению / М.Сагимбекула Серая осень в Кургальджино: стихи, поэмы, мысли. — Кокшетау: ИП «Изотов S.In », 2008. — с. 114-117) и др.

3. Результаты исследования:

Хайретдин (иногда пишется Кайретдин) Абдрахманович Болганбаев родился в 1893 году (по некоторым данным в 1894 году) в селе Жосалы Коргалжинского региона Акмолинской области. Он рано повзрослел как человек, так и как общественный и политический деятель, и его имя стало нарицательным, когда ему исполнилось двадцать лет.

Болганбаев Хайретдин Абдрахманович родился в 1894 году в бывший Акмолинский губернии, Акмолинском уезде, Нуринский волости. Учился в мусульманской школе. В 11 лет умерла его мать, до 15 лет жил на иждивении своего отца.

Родители степные казахи-кочевники. Его отец Абиш (Абдрахман) был грамотным человеком, в свое время совершил хадж в Мекку. Поэтому он после аульного мектеба отдал своего сына в известное медресе «Хусаиния», которое находилось в городе Оренбурге.

В 1909 году по совету муллы Х.Болганбаев поехал учиться в Петропавловск, где поступил в татарское медресе и проучился 2 года. Там выучил арабский, татарский языки.

В 1912 году поехал в Оренбург, где поступил в медресе Хусаиновых. Средств никаких не было и его приняли на вакуфную стипендию. Проучился одну зиму, потом, по окончании учебных занятий, в мае он поехал в г.Туркестан, где нанялся обучать детей одного купца.

В годы учебы Х. Болганбаев активно сотрудничал с редакцией газеты «Казах», будучи приглашен известными представителями казахской интеллигенции Калжаном Кобыратбай-улы, его младшими братьями, впоследствии известными литературоведами Ауэльбеком и Алибеком Кобыратбаевым (последний был застрелен в 1937 году).

С молодых лет он был увлечен насущными проблемами родного народа, вопросами просвещения и национального возрождения. Х. Болганбаев всегда определял свою профессию как «преподаватель и работник газеты».

Одним из важных этапов в его жизни было пребывание в городе Ташкенте (Туркестанское генерал-губернаторство). В 1917–1918 годы он вместе с Мустафой Шокаем, Султанбеком Ходжановым издавали газету «Бірлік туы» («Знамя единства»). Был редактором нескольких номеров этой газеты.

Х. Болганбаев как представитель от коренного населения Сырдарьинского и Туркестанского уездов принял самое активное участие на Втором всеказахском съезде (Оренбург, 1917 г.). Участвовал в формировании Туркестанской автономии (которая была создана в Коканде), просуществовавшей непродолжительное время: с 27 ноября 1917 года по 11 февраля 1918 года. Был членом профсоюза Туркестанской республики (Ташкент) в 1919 году. После разгрома Туркестанской автономии он подверг серьезной критике действия большевиков.

В 1917–1918 гг. был активнейшим участником создания Алашского комитета в Акмолинском крае. В 1919 году состоял членом Общества просвещения рабочих в г. Ташкенте.

В 1918–1920 гг. Х. Болганбаев работал в системе народного образования Туркестана, работая учителем в Ташкенте. А в 1921–1922 гг. был членом избирательного комитета ТурЦИКа.

В 1920 году он стал членом редколлегии газеты «Ушкын» и «Еңбек туы» вместе с А. Байтурсын-улы. В этом же году он вместе с видными представителями казахской

национальной интеллигенции (А. Байтурсынов, А. Букейханов, С. Садвокасов, Ж. Аймаутов) состоял экспертом в государственном издательстве «Казахстан» в городе Оренбурге. В 1920 Х. Болганбаев работал членом редакционной коллегии при Госиздате КазАССР. На Туркестанском съезде советов (08.1921) избран членом ТурЦИК. В октябре 1921 года в Оренбурге Х. Болганбаев работал делегатом 2-го съезда Советов КССР. В 1921-1924 годы Х. Болганбаев работал в Петропавловске, Акмолинске, работал в Акмолинском уоно; с 1924 - в Петропавловске.

С 1922 года по 1928 годы Х.Болганбаев работал в Петропавловске учителем. В декабре 1928 г. был арестован и 1,5 года пробыл в Ташкентской тюрьме. 4 апреля 1930 г. постановлением коллегии ПП ОГПУ в КАССР обв.: 58-7, 58-11, 59-3 УК РСФСР был приговорен к 6 годам ИТЛ. А в 1930 году приговор был заменен ссылкой в г. Архангельск, затем Сыктывкар до весны 1934 г. В 1934 г. вернулся в Алма-Ату и работал, затем - выслан в совхоз "Капланбек" Сарыагашского района Южно-Казахстанской области, где работал в зооветтехникуме преподавателем географии.

21 апреля 1937 г. Х.Болганбаев был арестован в Капланбеке, этапирован в Ташкент. Приговорен: Тройка при УНКВД по Алма-Атинской обл. 21 ноября 1937 г. Приговор: ВМН Реабилитирован в августе 1957 г. Президиум Алма-Атинского облсуда за недоказанностью состава преступления.

Жена Х.Болганбаева - Рахима Хальфина (по отцу - из татарских мулл, по матери - торе, из потомков ага-султана Конуркульджи).

Сыновья - Ерик, окончил Акмолинский ветеринарный техникум в 1942 г., с 1943 г. - в армии, с 1946 - главный ветврач Вишневого совхоза, затем - кандидат ветеринарных наук, много лет находился на государственной службе; Серик (ум. 1931 г.), Мурат (1932 г.р.), зоотехник, был директором совхоза, затем работал в Министерстве сельского хозяйства, пенсионер в г. Алма-Ата; дочери - Гульнар Болганбаева (с 1946 - замужем за Камеловым Туяком Баяндиновичем, директор школ), в 1971-1979 годах работала руководителем Сабундинской СШ; Гульзи (1937-38 гг.).

Их дети: сын – Орманкерей, врач. дочь Сауле – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь Казахской государственной аграрной академии в Алматы, дочь Куралай и Достык – государственные служащие, вложили лепту в расцвет молодой столицы – Астаны. Джамбул – выпускник Целиноградского инженерно-строительного института, ныне он – предприниматель.

4. В заключение отметим, что признание и признание уникальной личности Хайретдина Болганбаева, который самоотверженно трудился и даже жертвовал своей жизнью на пути развития, процветания нации, является критикой нашей страны как для наших современников, так и для наших потомков. Тоталитарная система дважды подавляла его. В последнем злом уничтожил глаза.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Камзабекула Д. (Выдающийся представитель Алаша Хайретдин Болганбаев / Н.Болганбаев Работает. Назидания. - Астана: Издательский дом «ПарасАТ Алемі», 2005. - С. 171-176
2. Болганбаев Х. Назидания. - Астана: Изд-во «ПарасАТ Алемі». дом, 2005.- 256 с.)
3. Негимов С. (Хайретдин Болганбаев — человек, получивший официальное благодарственное послание от Мустафы Чокая, похвалу от Магжана Жумабаева // Жулдыз. - 2006. № 9.- С. 180-182)

4. Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. (История Казахстана: Учебное пособие. - Алматы: Алматыкитап, 2007.)
5. Кыдырали (Жизнь, отданная за единство и независимость Туркестана / Сочинения Ж.Болганбаева. Назидания. — Астана: Издательский дом «ПарасАТ Алеми», 2005. - С. 200),
6. Сапунов Н. (Писатель Хайретдин Болганбаев / Н.Произведения Болганбаева. Назидания. - Астана: Изд-во «ПарасАТ Алеми». дом, 2005)
7. Сагимбекула М. (Твое имя не будет предано забвению / М.Сагимбекула Серая осень в Кургальджино: стихи, поэмы, мысли. - Кокшетау: ИП «Изотов S.In», 2008. - с. 114-117.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000